

MARIA VAIDA

Uniunea Scriitorilor Români, filiala Cluj-Napoca

maria_vaida2000@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-7869-1900

DINASTIA CANTEMIREȘTILOR: DIMITRIE CANTEMIR

Motto: „Filosof între regi, dar și rege între filosofi”¹

Abstract

The vast work of Dimitrie Cantemir belongs to the Romanian culture, but also to the universal one. The pyramid of the mental-dwelling space represents the indissoluble link between man and his place of birth, a complex cultural space, defining it self by the influences that a certain place exerts on literary creation, as is the case of our author; I insisted on these influences. I have considered the more important works of the scholar prince. Cantemir, the most cultured prince of the last thousand years, deserves with abundance all these efforts of ours. Today more and more researchers in the country examine the works of the great scholar, discovering their new valences. Honoring my writing vocation and lifelong love for the Romanian language and culture, I wrote these lines.

Keywords: Cantemirești; pyramid; mental-dwelling space; The Judgment; hieroglyphic history, Descriptio Moldaviae; cantemirology.

Marele cărturar și umanist Dimitrie Cantemir, precursor al iluminismului românesc, s-a născut la 26 octombrie 1673 în ținutul Fălciu din Moldova și a decedat la 1 septembrie 1723 la Dmitrovsk, gubernia Kiev, în Rusia. Ulterior, trupul său a fost adus în țară și înhumat la Biserica Trei Ierarhi din Iași. Dimitrie Cantemir și fiul său Antioh Cantemir, personalități ale secolului al XVIII-lea, au fost oameni de mare cultură de origine română, pe care istoricii francezi, englezi, dar și alții îi cam nesocotesc, până și în prezent. O reparare a situației enunțate o face istoricul de origine română Ștefan Lemny, prin volumul său *Cantemireștii*, Editura Polirom, 2013, în traducerea Magdei Jeanrenaud. Pe copertă se află palatul lui Dimitrie Cantemir din Constaninopol, din lucrarea *The History of the Growth and Decay of the Othman Empire*, London, 1734, aflată la fondul de carte rară al Bibliotecii Academiei Române, secția de *Manuscrise și Carte veche*. De asemenea, preocupări intense pentru recuperarea manuscriselor cantemiriene are profesorul Constantin Barbu de la Craiova, care a editat nu mai puțin de 25 de volume cu manuscrisele marelui cărturar român. *Manuscrisul se păstrează la Biblioteca de Stat din Moscova (venind de la Lavra Serghei), în condiții absolut excepționale, aproape că simți mirosul aurului cu care Cantemir și-a ornat cartea și tăria purpului cu care a scris titlul capitolelor*. Constantin Barbu se referă aici la manuscrisul lucrării *Sacro-Sanctae Scientiae indepugnabilis Imago*. Iată preocupările esențiale ale cărturarului Dimitrie Cantemir: enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog și compozitor. A fost domnitor în Moldova, în două serii: martie – aprilie 1693 și 1710-1711, încercând să aplice reformele promovate de țarul Petru cel Mare și pe pământul Moldovei, dar boierii nu erau de acord, pentru că astfel pierdeau multe privilegii. *Un erudit de faimă europeană, voievod moldovean, academician berlinez, prinț moscovit, un Lorenzo de Medici al nostru*. Pe diploma sa de la Academia din Berlin era menționat: *prin adevărată sa, Societatea noastră a dobândit o nouă strălucire și o podoabă neîntrecută. Ne închinăm cu smerenie în fața bunei voințe ce ne-o acordă Principele nouă și lucrărilor noastre*. Cărturarul Dimitrie Cantemir era fiul lui Constantin Cantemir, domn al Moldovei. Mama sa era Ana Bantăș. Acesta a fost căsătorit cu Casandra Cantacuzino, înțeleapta fiică a lui Șerban Cantacuzino, care a fost domn al Țării Românești. Din căsătoria cu Casandra avea șase copii: primele născute sunt două fete, Maria (1700-1754) și Smaranda (1701-1720), cărora le urmează patru băieți - Matei (1703-1771),

¹Din Diploma atribuită lui D. Cantemir în calitate de membru al Academiei din Berlin, 1714

Constantin (1705-1747), Șerban sau Serghei (1706-1780) și Antioh (1708-1744). Era pregătit și biologic pentru o domnie ereditară! Primii trei băieți vor deveni ofițeri în garda imperială rusă, iar Antioh, scriitor și diplomat la Londra și Paris. Numai Maria e născută la Iași, toți ceilalți copii sunt născuți la Constantinopol.¹ Casandra a fost mama Mariei, a lui Constantin, Șerban și a lui Antioh Dimitrievici Cantemir. Smaragda-Ecaterina Cantemir era fiica din a doua căsătorie a cărturarului. Soția sa Casandra a murit de tânără și a fost înmormântată la mănăstirea Sf. Nicolae din Moscova. Avea doar 30 de ani; Cantemir s-a recăsătorit cu Anastasia Ivanovna Trubețkaia, iar din căsătoria aceasta s-a născut fiica lor Smaragda-Ecaterina.

Un portret al marelui cărturar ne-a lăsat Costache Negruzzi, precum și o referire la obiceiurile sale de om studios: „*Dimitrie era la stat de mijloc, mai mult slab decât gras; pururea vesel, vorba sa era foarte blândă și plăcută. Se scula dimineța și se ocupa de literatură până la amiază, când prânzia; pe urmă, după obiceiul meridional, dormia puțin după masă și apoi iar se apuca de citit și scris. A trebuit însă să-și mai schimbe felul traiului după ce s-a făcut sfetnicul lui Petru cel Mare și și-a luat o soție tânără. Grăia turcește, persienește, arabește, grecește, latinește, italienește, rusește și românește; și înțelegea foarte bine limba elenică, slavonă și franțeză. Se îndeletnicia mai mult de istorie, deși iubia filosofia și matematicile. Arhitectura îi plăcea mult și bisericile făcute în trei sate ale sale dovedesc gustul său în această artă, căci ele, fiind de croiala sa, sunt de un stil grațios și original. Cele mai multe din scrierile sale sunt cunoscute și prețuite în lumea învățată; și, fără nicio îndoială, el poate lua loc între cei întâi lirați ce au existat pe la sfârșitul secolului XVII și începutul celui al XVIII. Pentru Moldavi însă el trebui să fie îndoit scump, și ca domnitor, și ca istoric. Deși domnia lui fu scurtă și vișoroasă, totuși a arătat îndeștă înțelepciune și chibzuire în cârmuirea trebilor țării. Ca autor, el fu cel întâi ce a dat idei lămurite istorice și statistice asupra Moldaviei. Chiar când sosi vestea morții lui la Petersburg, rezidentul Împăratului Nemțesc de acolo primise diploma prin care Cantemir se numia Prinț de Imperia Romană.*“². În perioada cât a fost domn al Moldovei, după lupta de la Stănilești împotriva turcilor, pentru că încheiase un tratat de alianță cu rușii, au fost înfrânți de numeroasa armată otomană, iar Cantemir obligat să se refugieze în Rusia, unde Țarul Petru cel Mare i-a dat titlu nobiliar de Cneaz și moșii întinse, mulți iobagi, în Dmitrovsk. Aici și-a petrecut restul vieții, în mijlocul preocupărilor intelectuale, cu excepția campaniei împotriva Persiei, în care îl însoțește pe Țarul Petru cel Mare. Cantemir era principele ce stătea cu mâna pe carte și cu sabia la șold. Boala i s-a agravat, în timpul campaniei din Persia; un diabet care i-a adus moartea. Decedat la 1 septembrie 1723 la Dmitrovsk, în gubernia Kiev, Dimitrie Cantemir a fost înmormântat la mănăstirea Sf. Nicolae din Moscova, alături de prima sa soție, Casandra. În anul 1935, osemintele sale sunt readuse în țară și așezate în Biserica Domnească Trei Ierarhi din Iași. Pe lespede sa de mormânt scrie explicit: *Aici, întors din lungă și preagreaua pribegie, înfruntată pentru libertatea țării sale, odihnește Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei.* Rege al României era Carol al II-lea în perioada aceasta. O lucrare a lui Nicolae Iorga, îl portretizează și îl aduce pe Dimitrie Cantemir în fața lectorilor, bazându-se pe un tablou al Muzeului de Artă și Ceramică din Rouen, unde era înfățișat un tânăr cu perucă, după moda franceză și turban, după moda turcească: *Om tânăr, foarte frumos, foarte fin, cu o figură care dovedește aleasa lui inteligență: un băiat de douăzeci-douăzeci și cinci de ani, cu o mustață subțire, cu niște ochi foarte strălucitori, care poartă un costum oriental brodat cu fir de aur, este încins cu sabie și are o cravată înnodată în jurul gâtului, cum se purta la Versailles sau la Paris* [10, p. 416].

Cantemir era un mare învățat și poliglot, vorbea: latina, franceza, araba, turca, greaca modernă, italiana, rusa, persana, tătara și româna. Primul său dascăl, angajat de tatăl său Constantin Cantemir, a fost cărturarul și călugărul grec, Ieremia Cacavela, născut în Creta. În 1678, dascălul participă la Sibiu la o polemică publică și bine documentată cu reprezentanții Bisericii evanghelice. După această dată, cărturarul Ieremia Cacavela apare în Muntenia ca superior al mănăstirilor, profesor și predicator. Apoi îl găsim în 1682 la înmormântarea Smarandei Cantacuzino, fiica domnitorului

¹Ion Simuț, *Prințesa Maria Cantemir*, în *Adevărul.ro*, 2005.

²Vezi: Costache Negruzzi, în *Dacia literară*, Iași, 1 Ianuarie 1851.

Valahiei, rostind un discurs funebru despre vanitate. Întrebarea, care se desprinde și rămâne din acest discurs, este: la ce slujesc gloria și bogăția dobândite în timpul vieții după ce ai ajuns în mormânt? Dacă toți suntem egali în fața morții, fie rege sau păstor, de ce nu poate omul să se despartă de orgoliu? Polemicile sale teologice sunt susținute apoi într-un colegiu reformat din Brașov, în 1686. Cărturarul teolog impresionează și prin multitudinea talentelor sale: este un bun muzician, instrumentist și compozitor, ceea ce ne dă de înțeles că l-ar fi inițiat și pe discipolul său în tainele muzicii, dar și în aplecarea acestuia spre științele oculte. Pe discipolul său l-a învățat și gramatica latină, limba greacă, logica, retorica, fizica. Sub domnia fratelui lui Dimitrie, Antioh Cantemir, dascălul ar fi fost invitat la un ospăț dat în onoarea ambasadorului polonez, în prezența boierilor moldoveni și așezat în fruntea mesei, ca dovadă a stimei pe care i-o purtau. *Fascinația pe care trebuie să o fi exercitat un asemenea om* (Ieremia Cacavela, n.n.) *asupra ucenicului său* (Dimitrie Cantemir, n.n.) *este lesne de înțeles* [11, p. 61].

Opera lui Dimitrie Cantemir cuprinde: *Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea sau Giudețul sufletului cu trupul* a fost scrisă în limba română și limba greacă, fiind tipărită la Iași în 1698, din porunca fratelui său, Antioh-vodă Cantemir. E prima lucrare românească originală de gândire filosofico-religioasă. Dimitrie Cantemir îi cere dascălului său să îi scrie o *Prefață*, pe care acesta o prezintă în forma unei scrisori pline de elogi adresate discipolului său, exprimându-și satisfacția că: *sămânța pe care a semănat-o în câmpul instrucției a dat rod și că ucenicul său s-a dovedit a fi fost un plugariu harnic*. [11, p. 62]. *Divanul* este o lucrare redactată în limba română de către un autor care, paradoxal, își petrece cea mai mare parte a timpului în Imperiul Otoman, deși la Istanbul el folosește limba turcă (limba stăpânilor) și limba greacă, a Bisericii și a lumii lui spirituale. Scrierile care datează din perioada șederii în capitala de pe Bosfor oferă cititorului avizat: *o mărturie despre un spirit aflat în neconținută fierbere și, prin aceasta, o oglindă a profilului său intelectual ales* [11, p. 99]. *Divanul* lui Cantemir prezintă un proces de laicizare a gândirii sud-est europene, proces în curs de desfășurare în perioada publicării cărții. Astfel, *Înțeleptul acuză Lumea că este trecătoare și amăgitoare: tot ceea ce oferă ea este nestătător: frumusețea, bogăția, demnitățile. Lumea ripostează, subliniind fericirea omului, care beneficiază de toate avantajele ei* [3, p. 19]. Acordul la care ajunge Lumea și Înțeleptul este stabilit prin teoria corespondenței dintre Microcosmos și Macrocosmos, preluată de Cantemir din gândirea antică și medievală, teorie care impune interpretarea lumii ca mijloc de înțelegere a condiției umane și ca instrument de realizare a virtuților ce pot asigura omului o viață veșnică. *Teoria vârstelor demonstrează că nesiguranța vieții nu îngăduie diviziunea propusă de Lume, ci impune folosirea tuturor zilelor pentru o viețuire conformă moralei creștine* [3, p. 19]. Cantemir introduce mai multe motive filosofico-lirice și creștine în argumentarea Înțeleptului, cum ar fi: *fortuna labilis* (norocul nestatornic), critica înavuțirii nedrepte, tăgăduirea învierii și a nemuririi, omul ca stăpân al creațiunii, cauza răutății Lumii, primejdiile lumii, calea regenerării morale, principiile cunoașterii de sine, căile dobândirii virtuții (apatia, castitatea, exemple bune, rugăciunea, meditația, asceza, lecturile bune, viețuirea corectă, umilința, examenul conștiinței [3, p. 22]. Motivul scrierii *Divanului* a fost *moral și literar, dar în alte opere Dimitrie Cantemir nu este un scriitor solemn; în scrierile sale s-au relevat adesea polemici pe un ton violent, glume populare. El nu este lipsit nici de umor* [6, p. XXI]. Dorința și scopul autorului de a scrie o carte sunt menționate în vechi letopisețe. Astfel, Ion Neculce și Pseudo-Nicolae Costin fac referire la geneza *Divanului*: *Fiind el om isteț, știind și carte turcească bine, să vestise acmu în tot Țarigradul numele lui, de-l chemau agii la ospetele lor cele turcești pentru prieteșug ce aveau cu dânșii. Alții zic, știind bine (a cânta) din tambură, îl chemau agii la ospete pentru zicături* [8, p. 99].

Sacrosanctae Scientiae Indepingibilis Imago, din 1700, scrisă în limba latină, (Icoana de nezugrăvit a științei Sacrosancte) este o lucrare filosofică de factură scolastică, pe urmele lui Francis Bacon, un soi de împăcare între știință și religie. *Desigur, spiritualitatea cantemiristă în sine este una extrem de bogată, încărcată de simț metafizic și mistică estetizantă, și pe măsură ce munca de cercetare a acestui subiect se va amplifica, vom realiza și pătrunde sensurile ascunse ale înclinației spațiului românesc către scânteia divină ce luminează mintea* [14].

Explicația pe care ne-o oferă Cantemir este, în cele din urmă, aceea că: *deși toate cele de pe pământ și din natură au fost create ca să se supună omului, totuși mai sunt două care nu fac deloc parte din domeniul omului: timpul și viața. Timpul pentru că toate se reprezintă în el, iar el în niciunul decât în eternitate; iar viața pentru că pe toate le cuprinde și ea de nici unul nu e cuprinsă, decât de universala și eterna viață* [9, p. 198].

Istoria ieroglifică a fost scrisă la Constantinopol în limba română, un roman politico-social, alegoric și autobiografic. Satirizează lupta pentru domnie, dintre partidele boierești din țările române, respectiv dintre Moldova și Țara Românească. O dispută filosofică dintre două principii, simbolizate de *Inorog* (Dimitrie Cantemir) și *Corb* (Brâncoveanu). Lucrarea încifrată cuprinde și: cugetări, proverbe, zicători și versuri care atestă influența poeziei populare. *Istoria ieroglifică* este o confesiune mascată de paremiologia sacră ori populară prin aluviuni orientale la cultura noastră autohtonă. Tipurile de animale sunt reprezentative pentru o anumită clasă socială. Explicația acestor simboluri apare la finalul cărții, sub titlul: *Scara a numerelor și cuvintelor ieroglificești tâlcuitoare*. Astfel, întâlnim o întregă panoplie de animale, fiind explicate simbolurile lor în *Scara* autorului. Leul, vulturul, corbul, inorogul, pardosul, ursul, ciacalul, șoimul, câinii, ogarii, coteii, bursucul, nevăstuica, căprioara, lebăda, liliacul, vidra, struțocămila, papagaia, râsul, hameleonul, veverița, albinele, muștele, tăunii, viespile, trântorii, crocodilul ș.a. Dialogul Inorogului cu Șoimul, aspida de Palestina și multe altele sunt înșirate la finalul cărții acesteia. Lucrarea este un pamflet voalat împotriva Imperiului Otoman. A fost scrisă în anul 1705, în orașul de pe malul Bosforului. *Cu siguranță, lectura Istoriei ieroglifice nu este ușoară: mai întâi, datorită faptului că narațiunea nu este directă, iar progresul ei nu aduce o continuă descifrare, ci se închide în simboluri și încifrează întâmplările, fiind ieroglifică; în al doilea rând, autorul a preschimbat însuși mijlocul comunicării, pentru ca să oblige pe cititor, de la bun început, să recunoască noul continent pe care pășește; în al treilea rând, pentru că istoria nu se preocupă de evenimente, ci de argumente, nu de înfruntarea unor forțe fizice, cât mai ales de dansul cugetelor. Autorul îl avertizează, de la început, pe cititor că a pătruns într-o lume a tainelor și a tensiunilor celor mai grave, acelea din mințile oamenilor și că a trebuit, de aceea, să introducă termeni noi în limbă* [4, p. VII]. Autorul îl atenționează pe lector și la finalul cărții, spunând: *la aminte că scara aceasta, nu după rândul azbuchelor, ci după numărul fețelor îmblă* [5, p. 205]. I. Minea face un pas înainte față de alți cercetători care s-au aplecat asupra acestei lucrări, deoarece el afirmă: *Istoria ieroglifică este o operă beletristică: memorii, cărora li s-a rezervat pentru noi și prețul de izvor al istoriei naționale, fiindcă adaugă informațiune, lărgeste cadrul aproape exclusiv politic al cronicarilor vremii, dându-ne informații de istorie socială* [5, p. 53]. Cantemir vorbește despre asuprirea țăranilor și răscoala lor, considerând-o dreaptă și justificată, iar clasele boierești din ambele țări sunt văzute ca niște animale de pradă, hrăpărețe și exploatoare; opera fiind un adevărat pamflet politic din acest punct de vedere. Pe cuprinsul acestei lucrări, Cantemir folosește descrieri pline de patos pentru a reflecta stările sufletești ale personajului la care se referă. În momentul în care este prins și trimis la închisoare, fără speranța de a mai ieși de acolo, plângerea lui apare sub formă versificată: *Ce mângâiere au rămas? Niciuna. Ce sprijineală i-au rămas? Niciuna. Ce priaten i să arată? Nicunul. Munți crăpați, copaci vă despicați, pietri vă fărâmați! Asupra lucrului ce s-au făcut plângă piatra cu izvoară, munții puhoaiie pogoară! Lăcașele Inorogului, (Dimitrie), pășunele, grădinele cernească-să, pălească-să, veștejească-să, nu înflorească, nu înverdască, nici să odrăslească și pe domnul lor cu jele, pre stăpânul lor negrele suspinând, tânguind neîncetat să pomenească. Ochiuri de cucoară, voi limpedzi izvoară, a izvorî vă părăsiți, și-n amar vă primeniți* [1, p. 307-308].

Descriptio Moldaviae, lucrare scrisă în limba latină, e publicată la noi abia prin 1825. În 1714 Dimitrie Cantemir este ales membru al Academiei din Berlin, iar în 1716 scrie această lucrare monografică, ce cuprinde: descrierea geografică, politică, observații etnografice, lingvistice, folclorice; Cantemir devine primul folclorist, primul etnograf; el prezintă în această lucrare: obiceiuri de nunți, înmormântări, paparudele, drăgaica, zânele și zburătorii, țurca și călușarii, descântecel, toate se găsesc în celebra sa lucrare. Principiul cauzalității stă la baza scrierilor sale: *Orice lucru fără pricină a se face nu se poate*, spunea Dimitrie Cantemir, iar cartea aceasta are o pricină bine

întemeiată: dragostea sa pentru locurile natale, locul unde a deschis ochii peste lume și unde și-a format primele deprinderi, pentru frumoasa țară a Moldovei, pentru istoria ei, pentru tradițiile și obiceiurile poporului, pentru credința puternică în Dumnezeu. În felul acesta, *Descrierea Moldovei* este lucrarea ce demonstrează cu asupra de măsură noile teorii ale criticii și teoriei literare cum sunt: regretatul critic Petru Poantă, dar și ale cercetătorilor științifici de la Facultatea de Geografie a UBB din Cluj-Napoca, cum este profesorul universitar Pompei Cocean, asupra spațiului mental habitational [1, p. 307-308].

Piramida aceasta reprezintă legătura indisolubilă dintre om și locul nașterii sale, un spațiu cultural complex, definindu-se prin influențele pe care un anumit loc le exercită asupra creației literare, cum este cazul autorului nostru. Treptele acestei piramide apar aici în sens anabasic, de la pământ la Dumnezeu. Privirea gândului urcă spre cer pe treptele acestei piramide mirifice: prima treaptă este *pământul*, solul mănăs al Moldovei, despre care autorul face vorbire; urmează apoi *neamul*: un neam de români, o întregă dinastie care s-a pierdut în negura vremii; *casa* este locul unde copilul crește cu credință în Dumnezeu și respect pentru lumea creată de El; treapta următoare, suitoare în sens mental, este *cutuma*. *Descrierea Moldovei* aduce în fața Europei obiceiurile de nuntă, de înmormântare, de la oamenii simpli, dar și de la fețele boierești, bucatele, băuturile, servirea. Urmează apoi *mitul*, ca treaptă a spațiului mental habitational: Cantemir este primul scriitor român care aduce în discuție miturile fundamentale ale poporului român din țara Moldovei (zânele, zburătorii, etnogeneza, spațiul mioritic), chiar dacă nu le numește astfel. Cea mai înaltă treaptă a piramidei o reprezintă *Dumnezeu*, căruia i se cuvine slavă în veci. Despre credința moldovenilor și obiceiurile lor creștine destinate lui Dumnezeu, autorul face vorbire în toate volumele sale, nu doar în *Descrierea Moldovei*. Iar el se arată un bun creștin ortodox, plutind într-o mare de musulmani, fără a se clătina în credința lui. Cantemir parcurge toate treptele acestui spațiu mental habitational prin ideile sale, prin limbajul specific moldovenesc, prin legendele și miturile pe care ni le aduce în fața noastră, a lectorilor. Treptele acestui spațiu sunt: pământul, neamul, casa, cutuma, mitul, Dumnezeu. Oricât a trăit în exil printre alte popoare cu alte religii, Cantemir a rămas un bun creștin ortodox, până la sfârșitul vieții sale, închinându-se unui singur Dumnezeu. *Descriptio Moldaviae (Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae, în română Descrierea stării de odinioară și de astăzi a Moldovei)* este una dintre cele mai importante opere ale lui Dimitrie Cantemir, scrisă în latină între 1714 și 1716, pe când fostul domn al Moldovei trăia deja în Rusia. Prestigiul învățatului prinț era pe atunci atât de mare în Europa, încât Academia din Berlin l-a rugat să scrie o carte despre țara din care provine. Asta este cartea care l-a promovat în Academia berlineză și nu *Creșterea și Descrășterea Imperiului Otoman*, cum afirmă istoricul Ștefan Lemny. Revenind, *Descrierea Moldovei*, un document de primă mână asupra istoriei românilor, a fost scrisă de Cantemir cu scopul clar de a deveni membru al Academiei din Berlin. Lucrarea a fost tradusă din latină în limbile germană, rusă, greacă și, desigur, română. Așa a apărut *Descriptio Moldaviae (Descrierea Moldovei)*, tipărită în anul 1716, în limba latină, carte care cuprindea trei părți: Descrierea geografică a Moldovei, a munților, apelor și câmpiilor, prezentarea florei, faunei, târgurilor și capitalei țării de-a lungul timpului; Partea a doua prezenta organizarea politică și administrativă, cu referiri la forma de stat, alegerea ori scoaterea din scaun a domnitorului, obiceiurile folclorice la botezuri, nunți, înmormântări. În partea a treia autorul vorbește despre graiul moldovenilor, despre slovele folosite, care, la început, au fost latinești, „după pilda tuturor celorlalte popoare, a căror limbă încă e alcătuită din limba cea romană, iar apoi înlocuite cu cele slavonești”(spune autorul). Volumul cuprinde date despre alegerea sau scoaterea din scaun a domnilor, la obiceiurile prilejuite de înscăunarea domnilor sau de mazilirea lor, de logodnă, nunți, înmormântări ș. a.

Lucrarea *Descriptio Moldaviae* este izvorâtă dintr-o vibrantă dragoste față de țară, ea prezintă interes nu numai pentru documentata descriere geografică (cuprinzând și prima harta a Moldovei), sau politică, ci și pentru observațiile etnografice și de folclor. Fiind scrisă în limba latină, a cărei răspândire ca limbă de circulație mondială se cunoaște, ea face înconjurul lumii, popularizând astfel Moldova, ținutul nașterii autorului ei, prințul Dimitrie Cantemir.

Având un caracter enciclopedic, conținând descrieri pertinente și complete de natură geografică, politică, administrativă, organizatorică, socială, lingvistică, etnografică ale Moldovei, este o lucrare de referință. Țara Moldovei este prezentată cu istoria sa, geografia fizică, fauna, instituțiile sale, structura socială și viața poporului. Ediția princeps a fost tradusă în limba germană (Frankfurt și Leipzig, 1771), de un geograf și profesor german, Anton Fiedrich Büsching, cu ajutorul lui Johan Ludwig Redslob, iar prima traducere în limba română a fost făcută în 1806, de către banul Vasile Vârnăv și a fost publicată pentru întâia oară la Mănăstirea Neamț, în 19 august 1825, sub titlul „Scrisoarea Moldovei”. Vasile Vârnăv, fiul lui Dumitrachi Vârnăv, a fost ridicat la rangul de mare ban, în ianuarie 1824, de către domnitorul Moldovei, Ioniță Sandu Sturza. A doua ediție în limba română apare la Iași în anul 1851, după traducerea lui Vasile Vârnăv, sub îngrijirea lui Costache Negruzzi, iar ediția a treia apare tot la Iași, în 28 noiembrie 1885, fiind îngrijită de Teodor Boldur-Lătescu, pe atunci redactorul ziarului *Moldova*. În 1909, în Biblioteca Socec, nr. 10-11, a fost publicată o nouă ediție, preluată după cea publicată în 1825.

Pentru istorici, dar și pentru filologi, *Descrierea Moldovei* este cea mai prețioasă dintre lucrările lui Dimitrie Cantemir, fiind singura descriere nepărtinitoare a societății și a statului feudal moldovenesc datorată unui român, fiind cea dintâi scriere cu caracter științific din istoria culturii românești. În scopul cunoașterii directe a documentului, redăm un fragment din cap. IV „Despre ținuturile și târgurile de astăzi din Moldova”, autorul menționează: *Ținutul Iașilor (în latină, Iassiens). Aici este urbea Iași (Iassi) lângă râul Bahlui, cu patru milliarie (în trad. mile) mai sus de vărsarea lui în Prut. Aici e scaunul țării pe care l-a mutat Ștefan Voievod din Suceava, pentru ca să poată apăra țara mai bine din mijlocul ei contra năvălirii Turcilor și Tătarilor, observând că-i venea mai greu a face aceasta din Suceava, atât de departe de marginele barbarilor. Mai înainte de aceasta era un sat prost, în care abia se așezaseră vreo trei sau patru țărani; avea și o moară în care era un morar bătrân, numit Ion, căruia îi zicea cu un diminutive Iassi. Numele acestui om a voit Domnul să-l păstreze urbea ce a făcut dânsul, în care a zidit mai întâi o biserică care azi este catedrală, închinată Sfântului Nicolae și după aceea și alte palate pentru sine și pentru boieri...*” [2, p. 76]

Aprecierile posterității asupra acestui opuscul clar, dens și precis, s-au întemeiat tocmai pe prodigioasa lui valoare de diferențiere. În mijlocul unei literaturi a faptelor, apărea o carte de idei. În locul succesiunii cronologice, ca singur principiu ordonator, era instaurată logica schemelor, construcțiilor și sistemelor coerente. Limba folosită de marele cărturar este presărată cu epitete (comoara minciunilor; sămânța viclesugului), proverbe (sula de aur, zidul pătrunde), zicători (Cine tace mult, mult gândește), apoi sentenții morale (Fericirea grabnică, curând obosește). Autorul nostru aduce în *Descriptio Moldaviae* producții populare legate de anumite obiceiuri: un cântec de nuntă, o parodie de bocet. Abundența epitetelor, comparațiilor, metaforelor scânteietoare, textele versificate fac fraza întortocheată, cu o topică latină, fapt care este în detrimentul cursivității. Știm că autorul vorbea și scria în limba latină fluent, iar acolo unde el dă narațiunii un ritm mai viu se vede influența limbii vii, populare. Conștient că limba noastră era încă prea tânără și nu poate exprima toate gândurile unui om cultivat, adoptă termenii din alte limbi, de aceea neologismele sunt numeroase; influența limbii turcești pe care o vorbea este certă, după cum afirmă și Lazăr Șăineanu, cel care s-a ocupat de acest aspect lingvistic la Dimitrie Cantemir. *Carte solară, echilibrată, armonioasă, Descrierea Moldovei reprezenta o vârstă spiritual evoluată aproape prin salt și devenită astfel modernă.*

Istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman este o altă lucrare importantă a lui Dimitrie Cantemir, care a fost scrisă în latină, între 1714-1716. Istoricul Virgil Cândea a descoperit manuscrisul lucrării în Biblioteca Houghton a Universității Harvard, din Cambridge. (SUA). Dan Slușanschi a publicat prima ediție critică în 2001. Analiza umanistului arată cauzele care ar fi putut duce la destrămarea Imperiului Otoman. Tradusă și publicată în engleză, franceză și germană, opera lui Cantemir aduce biografiile a 19 sultani de la Osman întemeietorul Imperiului, până la Ahmet al III-lea, contemporan cu Cantemir. De popularizarea acestei lucrări s-a ocupat mai ales fiul lui Antioh, prin tipărirea ei pe când era ambasador la Paris. Istoricul român, naturalizat francez, Ștefan Lemny afirmă în cartea sa *Cantemireștii* că acest volum, adică *Istoria creșterii și descreșterii Imperiului*

Otoman l-a făcut pe Dimitrie Cantemir să devină membru al Academiei din Berlin, dar cronologia istoriei îl contrazice; *Descrierea Moldovei* a apărut înainte de această lucrare, fiind comandată chiar de Academia însăși. Nu negăm importanța *Istoriei Imperiului Otoman*, care aduce în fața lumii occidentale partea de Orient pe care nu o cunoștea încă, dar a fost publicată mai târziu, prin grija fiului său Antioh.

Hronicul vechimei a româno-moldo-vlahilor, a fost scrisă în latină, tradusă apoi de autor în română 1719-1722. Pentru a dovedi originea comună a românilor și unitatea lor de neam, Dimitrie Cantemir a consultat 150 de izvoare istorice române, latine, grecești, poloneze și rusești: *nicio piatră neclătită și niciun unghi nescociorât n-am lăsat, pentru ca să ne înștiințăm de începătură, și purcederea și așezământul cel mai de pre urmă, a acestui neam, din care ne înștiințăm cu adevărat* [7, p. 57].

Collectanea Orientalia (Colecția Orientală) scrisă în 1722-1723 cuprinde texte de investigare arheologică a Zidului Caucazian, lăsat de Alexandru cel Mare. În concluzie, Dimitrie Cantemir, domn erudit al Moldovei, membru titular al Academiei din Berlin (Societatea Branderburgică a Științelor, 1714), a fost un cărturar polivalent, unul dintre iluștrii exponenți ai culturii și gândirii științifice occidentale și orientale de la intersecția secolelor XVII–XVIII. Avea cunoștințe profunde în diverse domenii: istorie, arheologie, genealogie, cartografie, sociologie, numismatică, administrație, heraldică, știință politică, arhitectură, medicină, geografie, etnografie, matematică, muzică etc. Dinastia Cantemireștilor a lăsat urme adânci în istoria secolelor XVII–XVIII, prin reprezentanții ei de seamă: domni, politicieni, cărturari, diplomați, scriitori, oameni de cultură. Opera științifică și artistică a lui D. Cantemir, recunoscută de personalități de valoare internațională (Voltaire, Lordul Byron, Victor Hugo ș.a.), este umanistă, converge în gândirea modernă europeană, cea care pune în centrul naturii omul. Toate manuscrisele lui D. Cantemir sunt dispersate în mai multe arhive și biblioteci din lume (Turcia, Rusia, SUA, Ucraina). În timpul vieții lui D. Cantemir au fost editate doar trei lucrări: „Divanul” (1698), „Panegiric” (1714) și „Sistemul sau întocmirea religiei mahomedane” (1722). Aspectul cantitativ al operei lui D. Cantemir este ilustrat de faptul că doar *Istoria Imperiului Otoman* (publicată la Londra în anii 1734–1735), în limba latină, copiată de D. Cantemir, conține 1064 de pagini. Actualmente, în Europa sunt susținute zeci de teze de doctorat în domeniul cantemirologiei, în mod special cele consacrate lui Dimitrie Cantemir și fiului Antioh Cantemir (1708–1744). În România se publică „Integrala Cantemir” în 100 de volume, ce include opera complexă a savantului Dimitrie Cantemir. Numeroase sunt argumentele privind importanța esențială a enciclopedistului român în literatura și istoria universală.

Se spune adesea că numele Cantemir era supranumele lui Constantin Cantemir, tatăl lui Dimitrie, cognomen (poreclă) de sorginte turcică de tip căpceac și ibero-caucazian și semnifică „sânge, fier”, după cum afirmă Ion Xenofontov, doctor în istorie din Basarabia, un specialist în opera lui. Ilustrul principe român Dimitrie Cantemir ca poliglot a aprofundat idiomurile slave, prin aplicarea slavonei vechi la traducerea liturghiilor bizantine pentru aplicare în Biserica Ortodoxă. Dimitrie Cantemir a lăsat o amprentă profundă în domeniul muzical. Pe baza alfabetului arab a elaborat sistemul teoretic și repertoriul de semne grafice convenționale (notele muzicale) al muzicii clasice otomane, care a servit societatea otomană pe parcursul a două secole. A salvat pentru posteritate 450 de melodii vechi turcești! Dimitrie Cantemir a fondat o școală muzicală în Constantinopol, unde preda după propria metodă. A colecționat instrumente muzicale și sub numele de Kantemiroğlu a elaborat tratatul de muzicologie în limba turcă, apreciat de muzicologii turci.

Cartea științei muzicale după felul literelor (1703). În 1976, compozitorul, muzicologul din Istanbul Yalçın Tura a publicat pentru prima dată integral tratatul cantemirean de muzică în limba turcă. Muzica ne introduce în sferile sentimentului spontan, sentiment atât de profund încât nu poate fi exprimat prin cuvinte, așa considera principele Dimitrie Cantemir.

În 2001, același autor turc a publicat două volume ale manuscrisului principelui erudit. Despre Dimitrie Cantemir și muzică, publică un articol în *Adevărul literar și artistic* din 17 iunie 1923, Yecta Rauf, în care menționează că deține un volum manuscris din operele muzicale semnate de către cărturarul român, pe care l-a cumpărat la un preț nu prea ieftin... Enciclopedistul român Dimitrie

Cantemir a lăsat urme adânci în medicină. Cantemir a creat primul dicționar explicativ de termeni medicali, o anexă la romanul său *Istoria ieroglifică*. În acest dicționar sunt explicați sute de termeni din domeniile social-politic, militar, filosofic, diplomatic, botanic și medical. *Găsim la el o terminologie medicală bogată, un amestec de neologisme preluate și de limbaj popular; neologismele, folosite mai ales de cei care scriau texte medicale și foarte puțin sau deloc cunoscute în rest, nu aveau o circulație prea mare, multe dintre ele dispărând în timp. Dimitrie Cantemir are în scrierile sale descrieri anatomice, medicale, psihologice complexe, având meritul că îmbină terminologia greacă și latină a vremii cu ceea ce se știa în țara noastră din vremurile străvechi, mergând până la medicina geto-dacică* [15, p. 221]. În operele științifice semnate de cărturar se vorbește despre tratamentul cu ierburi, terapia medicamentoasă, terminologie medicală, problemele de etică a practicii medicale. A făcut prima descriere a herniilor abdominale, pe când era la Constantinopol, în cercurile apropiate de „Sublima Poartă” (ante 1710). Vestitul istoric al cartografiei Leo Bagrow (1881–1957) îl înscrie pe D. Cantemir printre cei mai cunoscuți 1435 de cartografi din întreaga lume. Principele moldovean este autorul *Planului topographic al Constantinopolului* (înainte de 1711), în care a inclus cu mare precizie un număr semnificativ de locuri memorabile și monumente din capitala Imperiului Otoman. Este autorul hărții-plan a „*Zidului Caucazian*”, elaborat în timpul campaniei persane a lui Petru cel Mare (1721–1722), campanie la care a luat parte și D. Cantemir în calitate de consilier al țarului și primului împărat al Rusiei. De o deosebită valoare este *Harta Moldovei*, anexă la *Descriptio Moldaviae*, lucrare cartografică publicată în 1737 la Amsterdam și care i-a adus o faimă mondială. Academicianul basarabean Ion Druță, cel care a scris o celebră piesă de teatru, o dramă, intitulată: *Maria Cantemir, ultima dragoste a lui Petru cel Mare. Epopee istorică în unsprezece tablouri, cu epilog*, afirma că tătarii „știu despre Cantemir mai mult decât noi”. Afirmarea se justifică în mare parte, deoarece Dimitrie Cantemir este considerat fondatorul tiparului la tătari, iar într-o confesiune, el spune că se trage de la Crâm, adică din Crimeea. Ulterior principele revine asupra acestei afirmații, precizând că Moldova este țara sa de origine. Iar noi știm că Dinastia Cantemireștilor a fost întemeiată de Constantin Cantemir (Silișteanu), fiu de țăran răzeș, domn al Moldovei (1685–1693). În corespondența cu Antioh Cantemir, fiul lui Dimitrie Cantemir, iluministul filozof francez Voltaire (1694–1778) scria: „*mulțimea talentelor domnului principe, tatăl vostru, și ale dvs. personale, m-au făcut să cred că descindeți din vechii greci și să presupun că aparțineți neamului lui Pericles, mai degrabă decât aceuia al lui Tamerlan*” [9, p. 16].

Fiul lui Dimitrie Cantemir, *Antioh*, a fost una dintre cele mai luminate minți ale timpului său, fiind considerat unul dintre fondatorii literaturii moderne ruse, a promovat opera tatălui său, a scris versuri satirice traduse și editate în franceză și germană, lucrări de istorie și filosofie, a fost ambasadorul Rusiei la Londra (1732–1738) și Paris (1738–1744). *Maria* (1700–1757), sora lui Antioh și fiica lui Dimitrie Cantemir, a fost una dintre cele mai culte femei ale Imperiului Rus. Cunoștea mai multe limbi și se ocupa de pictură. Avea un aspect fizic de factură grecească. Mama ei, Casandra, era de origine greacă, fiică de boier din Țara Românească. Legenda pe care au promovat-o scriitorii (inclusiv scriitorul Ion Druță) și cineăștii în operele lor despre Maria Cantemir (ca fiind amanta lui Petru cel Mare) nu s-a confirmat prin cercetări științifice. Mireasa lui Dimitrie Cantemir, Casandra Cantacuzino (?–1713), a fost furată din Transilvania și adusă la Iași în mare taină, deși erau logodiți. Dimitrie Cantemir, soția sa Casandra, fiicele lor Smaragda (1701–1720) și Maria, feciorii Constantin (1705–1747) și Antioh au fost înmormântați la Moscova, la Biserica Sf. Nicolae. Cripta familială a rămas intactă până în anul 1935, când în zonă a fost proiectată edificarea unei clădiri administrative, fiind demolate construcțiile din acest spațiu. În anul 1935, grație intervenției revoluționarului român Ion Dicescu (1893–1938) pe lângă autoritățile sovietice, rămășițele pământești ale lui D. Cantemir și ale soției sale Casandra au fost transportate din Uniunea Sovietică și reînhumate la Biserica „Trei Ierarhi” din Iași. O problemă controversată este cea referitoare la autenticitatea acestor rămășițe pământești. Actualmente, școala de cantemirologie din Basarabia este recunoscută ca cea mai puternică din lume, iar România ține pasul cu ea.

Astfel, prin operele sale, Dimitrie Cantemir face cu succes trecerea de la cronicari la istoricii propriu-ziși, de la începătorii de literatură (în operele lui Ion Neculce ori Miron Costin întâlnim numai

fragmente literare propriu-zise: descrierea, portretul, narațiunea) la romancierul de talent. Titlurile cărților sale ne înfățișează preocupările multiple pe care le-a îmbrățișat acest prinț iluminat: artistice, filosofice, istorice, literare, muzicale, geografice, etnografice și de folclor. Dimitrie Cantemir fiind, după cum afirma criticul literar Dan Zamfirescu: „*Personalitatea de excepțională complexitate, în stare să refacă în dezvoltarea sa individuală drumul de secole și tipologia intelectuală a unei culturi întregi, ducându-le pe culmi*”. Un loc aparte în proza lui Cantemir îl ocupă portretul; deși unele portrete privesc anumite animale, ele sunt făcute în așa fel, încât să sugereze trăsăturile sufletești ale personajului prefigurată de ele. Avem cazul boierului Scarlat Ruset, cameleonul, în *Istoria ieroglifică: Această jiganie în părțile calde se naște și mai vârtos la Barbaria, dară mai mici și la Zmir în Asia se află. Chipul decât altor jigăanii, mai mult broaștei se aseamănă, numai capul, spintecătura gurii peștelui, ce-i zice lacherdă, se aduce; grumaji n-are, ce, capul cu spinarea la un loc i se ține; de la cap până la coadă, spinarea ca a porcului grăbănoasă și gârbovă-i este* [1, p. 289-290].

Geniul lui Dimitrie Cantemir (1673-1723) s-a manifestat cu cea mai mare putere în domeniul științei istorice, domeniu în care ne-a lăsat un șir de lucrări fundamentale nemuritoare.

Mare parte din ele țin de istoria națională, iar altele, de istoria universală. Din prima categorie de scrieri fac parte *Hronicul a vechimei romano-moldo-vlahilor; Istoria Moldo-Vlahica; Istoria ieroglifică; Descrierea Moldovei; Viața lui Constantin Cantemir, Întâmplările Cantacuzinilor* ș.a. Din cea de-a doua categorie de lucrări face parte în primul rând *Istoria Imperiului Otoman, Cartea sistemii religiei mahomedane, Despre natura monarhiilor*, ș.a. Majoritatea acestor opere Dimitrie Cantemir le-a scris în limba latină una din limbile de largă circulație și utilizare în știința europeană din acele timpuri. Deși lucrul asupra acestor monumentale opere a fost început până la 1711, acumulările fiind făcute atât în Moldova cât și în capitala Imperiului Otoman (Istanbul), toate au fost finalizate în timpul activității sale în Rusia, între 1711-1723. Un stimulent puternic în elaborarea operei sale istorice a fost pentru Dimitrie Cantemir interesul mare pentru trecutul poporului său, al Imperiului turcesc și a multor popoare învecinate din antichitate până în epoca ce era contemporană autorului. Cunoașterea profundă a izvoarelor istorice documentare, cronicărești, literare, arheologice, numismatice, epigrafice, folclorice ș.a., precum și cunoașterea profundă a limbilor clasice (greacă, latină și slavonă), orientale (turca, persană și arabă) și a celor moderne europene, i-au deschis calea spre largi orizonturi de cunoaștere în domeniul istoriei naționale și universale. La toate acestea s-a adăugat atât memoria, cât și capacitatea excepțională de analiză și sinteză a unui vast material istoric, cuprinzând imense arii istorico-geografice și numeroase popoare. În elaborările sale istorice Dimitrie Cantemir s-a sprijinit pe experiența predecesorilor săi în materie de istorie națională (Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino ș.a.) și de istorie universală, între care marii istorici greci și romani de la Herodot și Plutarh până la numeroși istorici ai Bizanțului și ai Europei medievale și moderne din Italia, Germania, Olanda, Polonia, Rusia ș.a.

Voievod luminat, ambițios și blazat, om de litere și ascet de bibliotecă, intrigant și solitar, mânuitor de oameni și mizantrop, iubitor de Moldova lui, după care tânjește, și aventurier, cântăreț din tambură, țarișădean, academician berlinez, prinț rus, cronicar român, cunoscător al tuturor plăcerilor pe care le poate da lumea, Dimitrie Cantemir este Lorenzo de Medici al nostru “ [61, p. 35].

În loc de concluzii:

Pentru a înțelege mai bine contribuția operei lui Dimitrie Cantemir la cultura română, trebuie să o proiectăm pe fundalul epocii, care înregistrează cele dintâi încercări de a pune în valoare aptitudinile literare ale limbii sale materne. Socrul lui, cel care a inițiat la București traducerea integrală a *Bibliei* în limba română a fost unul dintre cei mai activi înaintași pe acest plan. Ca și alți compatrioți ai săi, Dimitrie Cantemir preia ștafeta acestor aspirații: dezvoltarea culturii române; eliberarea ei de dominația exercitată de slavonă și greacă, limbi utilizate de elitele țărilor române în secolele precedente.

În vreme ce Principatele Române erau sub suzeranitatea otomană, pentru a fi siguri de sinceritatea și credința domnitorilor autohtoni, sultanii turci aveau obiceiul să țină la curtea lor câte

un fiu ori câte un frate al domnitorului în funcțiune, sub denumirea de capucehaie (cap de încredere) sau beizadea (un fel de ambasador). Dacă domnitorul nu era credincios sultanului, acesta îi tăia capul rudei care se afla la înalta poartă. Un astfel de capucehaie a fost și Dimitrie Cantemir, dar capul lui luminat a prețuit pentru omenire mai mult decât capetele tuturor sultanilor din vremea aceea, care poate nici nu ar fi fost pomeniți în istorie, dacă prințul moldovean nu ar fi scris el însuși, în latinește – limbă, pe vremea aceea, de circulație universală – o istorie a Turciei sub denumirea de *Creșterea și descreșterea Imperiului Otoman*.

Argumentul său era obiectiv, după cum se poate observa: *Dragostea ce avem pentru patria noastră ne îndeamnă, pe de o parte, să lăudam neamul din care ne tragem, iar pe de altă parte, dragostea de adevăr ne împiedică, într-aceeași măsură, să lăudam ceea ce ar fi, după dreptate, să osândim* (Dimitrie Cantemir).

Am selectat datele din arborele genealogic al familiei Cantemir, alcătuit de Paul Cernovodeanu și publicat în anexele vol. V din *Istoria Românilor*, 2003. *O sinteză recentă a acestei problematice am citit în capitolul Vreame Cantemireștilor, redactat de Paul Cernovodeanu, în tratatul Istoria Românilor, patronat de Academia Română, volumul V, Editura Enciclopedică, 2003, p. 296-340.*¹ Povestea manuscriselor cantemiriene este o odisee, pentru care este nevoie de îndurare, de muncă, dar Cantemir, *principele cel mai cultivat din ultima mie de ani* (Constantin Barbu), merită cu prisosință acest efort. Iar noi suntem datori să facem acest efort, dragi colegi. Fascinația operei cantemiriene se reflectă și asupra tinerilor: iată că medicul Laura Poantă, care este și o talentată graficiană a realizat o expoziție de un farmec inefabil la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, având ca temă *Istoria ieroglifică* a lui Dimitrie Cantemir; Ligia Ruscu, conferențiar la UBB a publicat de curând un roman istoric intitulat: *Cantemir. Inorogul în lavirinthul neștiinții*. Încet, dar sigur, diseminarea operei marelui cărturar se realizează și de către tineri, spre lauda lor și spre bucuria noastră.

Bibliografie:

1. Cantemir, Dimitrie, *Opere*. București: Editura Academiei Române, tom VI, 1883.
2. Cantemir, Dimitrie, *Descrierea Moldovei*. București: Minerva, 1976.
3. Dimitrie Cantemir, *Divanul*, Ediție îngrijită, studiu introductiv și comentarii de Virgil Cândea, text grecesc de Maria Marinescu-Himu, Editura Academiei RSR, București, 1974,
4. Cantemir, Dimitrie, *Istoria ieroglifică*, Prefață de Alexandru Duțu. București: Minerva, 1978.
5. Cantemir, Dimitrie, *Istoria ieroglifică*, vol. II, Ediție îngrijită, note și glosar de Ion Verdeș și P.P. Panaitescu. București: Minerva, 1978.
6. Călinescu, George, *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*. București: Minerva, 1982.
7. Cioculescu, Șerban, *Opere*. București: Editura Muzeul Literaturii Române, 2020.
8. Costin, Pseudo-Nicolae, *Letopiseșul Țării Moldovii de la Ștefan sin Vasile-Vodă*. Iași: Editura M. Kogălniceanu, t II, Iași, 1845.
9. Cornea, Paul, *Studiu introductiv la Antioh Cantemir, Stihuri*. București: Editura pentru Literatură Universală, 1966.
10. Iorga, Nicolae, *Originalitatea lui Dimitrie Cantemir*. În: „Cuget clar” VIII, 1935, nr. 19-24, p. 416.
11. Lemny, Ștefan, *Cantemireștii*. Iași: Polirom, 2013.
12. Minea, I., *Despre Dimitrie Cantemir*. Iași, 1926.
13. Panaitescu P. P., *în Cuvânt înainte la Dimitrie Cantemir, Viața lui Constantin Cantemir zis cel Bătrân, domnul Moldovei*, Ed. de Stat pt Literatură și Artă, București, 1959
14. Petcu, Tudor, *Elemente de spiritualitate în gândirea cantemiristă*, în revista „Conștiința” online, 08.03. 2017
15. Poantă, Laura, *Omniscop, Medicină și societate*. Cluj-Napoca: Editura Școala Ardeleană, 2023.
16. Popescu, Magdalena, *Postfață la Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei*. București: Minerva, 1976.
17. Cantemir, Dimitrie, *Metafizica*, din latinește de Nicodim Locusteanu, Prefață de Em.C. Grigoraș, Ed. Ancora, București, 1929.

¹Ion Simuț, *Prințesa Maria Cantemir* în „Adevărul.ro”, 2003.